

КЛАССИФИКАЦИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ПАМЯТИ

Авезов Олмос Равшанович¹

Доцент

olmosavezov85@gmail.com

Шавкатова Шахноза Пулот кизи²

Студент педагогического факультета

shahnozashavkatova20@gmail.com

¹Бухарского государственного педагогического института

²Бухарский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7030640>

АННОТАЦИЯ:

В статье представлена подробная информация о патологических заболеваниях, связанных с памятью, и их причинах. Объясняются виды нарушений памяти и их классификация. Эпизодические и стойкие нарушения памяти объясняются на примерах.

Ключевые слова: Патология, амнезия, конфабуляция, антероградная амнезия, ретроградная амнезия, антероретроградная амнезия, псевдореминисценция, гипермнезия, гипомнезия, фиксационная амнезия, анэхофория, стресс, гиповитаминоз, болезнь Альцгеймера, алкоголизм.

Введение: Нарушение памяти – патологическое состояние, связанное с невозможностью полноценно сохранять, накапливать и использовать информацию, полученную в процессе восприятия окружающего мира. Нарушение памяти (эпизодическое или постоянное) – одно из самых распространенных расстройств, знакомое практически каждому человеку и способное существенно ухудшить качество жизни. По статистике, регулярными нарушениями памяти (в разной степени выраженности) страдают около четверти всего населения Земли.

Основная часть: Различные заболевания в организме могут вызывать ухудшение памяти. Нарушения памяти особенно часто встречаются при заболеваниях нервной системы и психических заболеваниях.

Среди расстройств памяти особое место занимают конфабуляции (ложные воспоминания). При этом больной вспоминает события, которых он не переживал, так, как если бы он пережил их в реальной личной жизни. Такое состояние часто возникает при поражении области лба и при тяжелых психических заболеваниях. Наиболее распространенным типом нарушения памяти является амнезия. Потеря памяти называется

амнезией. Он имеет следующие виды. Антероградная амнезия – больной ничего не помнит с момента развития болезни.

Ретроградная амнезия – больной забывает все, что было до болезни, забывает место жительства, место работы, профессию, больной с большим трудом доносит значимые сведения о своей прошлой жизни. Больные ретроградной амнезией — «люди без прошлого». Эта тема отражена в художественной литературе и фильмах. Комбинированное наблюдение ретроградной и антероградной амнезии называется антероретроградной амнезией. Патологическое увеличение памяти называется гипермнезией, и это состояние часто встречается при психических расстройствах, особенно при шизофрении. Другой тип нарушения памяти — псевдовоспоминание. В этом случае забытое место информации в памяти больного заполняется предшествующими событиями. Например, пациент, который несколько дней лечился в больнице, говорит, что вчера я ходил на концерт. Больной действительно пошел на концерт, но в другой раз. Псевдореминисценция также является ложной памятью. Иногда то же самое происходит и с психически здоровыми людьми, то есть стирается четкая граница между переживаниями перед человеком и увиденными во сне событиями. В этом случае события во сне полностью или частично впитываются в сознание человека так, как если бы они происходили наяву, или реальные события кажутся увиденными во сне.

Гипермнезия: ненормальное улучшение памяти, при котором человек помнит и может вспоминать множество событий и информации в течение длительного периода времени.

Гипомнезия: частичная потеря памяти (может быть временной или постоянной).

В зависимости от того, какой компонент памяти больше поражен, могут наблюдаться следующие симптомы:

Амнезия фиксации: частично нарушенная или полностью утраченная способность фиксировать текущие события и новую информацию.

Анефория: трудности с своевременным вспоминанием ранее изученной информации.

Результаты и обсуждение

Можно выделить следующие главные причины нарушения памяти:

- общие астенические состояния, как следствие стрессов и переутомления, соматических заболеваний и сезонного гиповитаминоза;

- алкоголизм: нарушение памяти вследствие не только поражений в структурах головного мозга, но и общих нарушений, связанных с токсическим действием алкоголя на печень и сопутствующим гиповитаминозом;
- острые и хронические нарушения кровообращения головного мозга: атеросклероз мозговых сосудов, инсульт, спазм сосудов головного мозга и другие, возрастные нарушения;
- черепно-мозговые травмы;
- опухоли головного мозга;
- болезнь Альцгеймера;
- психические заболевания;
- врожденная умственная отсталость, как связанная с генетическими нарушениями (например, синдром Дауна), так и по причине патологических состояний во время беременности и родов.

Резюме: Для того, чтобы человек был здоров как психически, так и физически, он должен беречь себя от вышеперечисленных заболеваний и вести здоровый образ жизни. Следующие амнезии развиваются постепенно и вызывают другие виды заболеваний, угрожающих жизни человека, поэтому желательно избегать любых расстройств.

Использованная литература:

1. Баданина Л.П. Основы общей психологии: учеб. - М.: Флинт: Московский психолого-социальный институт, 2009.
2. Майерс "Психология" книга стр. 263-265
3. З.Ибодуллаев «Медицинская психология
4. Хайдаров Ф., Халилова Н. Учебник "Общая психология"
5. П. Иванов, М. Зуфарова "Общая психология" учебник
6. <http://www.psychologytoday.com>
7. <http://www.kobo.com>
8. <http://www.britannica.com>
9. <http://www.medicalnewstoday>

